

THE ROLE OF LAND MANAGEMENT IN THE ALLOCATION OF STATE SUBSIDIES IN PEASANT (FARMER) FARMS

¹Azer Khalilov, ²Namig Gasimov, ³Araz Gasimov, ⁴Kamala Abilova, ⁵Parvane Bayramova

¹Associate professor, a.xalilov1968@mail.ru

ORCID:0009-0004-3280-0587

²Senior teacher, nqasimov275@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5723-9986

³Senior teacher araz_2008@mail.ru

ORCID: 0009-0007-5022-2604

⁴Assistant, kama.abilova1982@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2653-2173

⁵Assistant, pervane262626@gmail.com

ORCID: 0009-0001-3834-4293

Azerbaijan State Agrarian University public legal entity, Ganja

ABSTRACT

The article examines the role of land management in the effective allocation of state subsidies in peasant (farmer) farms. Under the conditions of modern agrarian policy, the proper design of the subsidy mechanism is closely linked to the efficient management of land resources. Land management is of great importance in terms of the legal and economic organization of land plots, the determination of boundaries, the optimization of land distribution, and the planning of agricultural production. The study analyzes the impact of land management measures on subsidy policy, as well as the effect of land use structure on the targeting and efficiency of subsidies. As a result, it is determined that the improvement of the land management system creates conditions for a more objective, transparent, and economically justified distribution of state support.

The development of the agricultural sector in Azerbaijan occupies a special place in state policy and successive reforms are being implemented in this direction. In particular, subsidy mechanisms have been created to strengthen peasant and farm households, and the process of their provision has begun to be organized through modern electronic platforms.

Land management plays an important role in the objective and transparent determination of subsidies. Land management is a complex system of measures that includes planning, measuring land plots, specifying their boundaries and ensuring the efficient use of land resources. This process allows for the proper management of land resources and targeted delivery of state support. Regulatory and legal basis of agricultural subsidies - In the Republic of Azerbaijan, agricultural subsidies are implemented as an integral part of the state agrarian policy. Information was provided on the fact that the subsidy mechanism can be aimed at strengthening the financial stability of agricultural producers, reducing production costs and increasing their competitiveness. The Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan provides various types of subsidies to agricultural producers in the fields of agriculture, crop production and animal husbandry. A total

of 77 million 154 thousand manats of subsidy funds were allocated to 217 thousand 617 farmers in connection with autumn sowing.

Land management combines functions such as determining the legal status of land plots, specifying their boundaries, optimizing land distribution and rationally forming the production structure. These factors are considered the main indicators determining the targeting and result-oriented nature of the subsidy mechanism.

In the current conditions, the systematic organization of land use and the formation of a reliable information base allow for a more targeted targeting of state support. In this regard, the study of the role of land management in the process of providing subsidies to peasant farms is of both theoretical and scientific importance, and creates an important basis for improving management mechanisms at the practical level.

As a result, the effective determination of state subsidies in peasant farms directly depends on the scientific organization of land management. Proper planning of land resources in each of the fields of agriculture, crop production and animal husbandry ensures the fair and transparent implementation of the subsidy mechanism.

For the sustainable development of the agrarian sector in the Republic of Azerbaijan, it is of great importance to conduct land management work based on modern technologies, expand land consolidation and digital mapping.

Thus, land management, in addition to being the main mechanism for the correct distribution of state subsidies, plays a strategic role in increasing productivity in agriculture and improving the social well-being of farmers.

Keywords: peasant (farmer) farms, state subsidies, land distribution, agricultural development, efficiency

KƏNDLİ –FERMER TƏSƏRRÜFATLARINDA DÖVLƏT SUBSİDİYALARININ TƏYİN OLUNMASINDA YERQURULUŞUNUN ROLU

¹Azər Xəlilov, ²Namiq Qasimov, ³Araz Qasimov, ⁴Kəmalə Əbilova, ⁵Pərvanə Bayramova

¹Dosent, a.xalilov1968@mail.ru

ORCID:0009-0004-3280-0587

²Baş müəllim, nqasimov275@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5723-9986

³Baş müəllim, araz_2008@mail.ru

ORCID: 0009-0007-5022-2604

⁴Assistent, kama.abilova1982@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2653-2173

⁵Assistent, pervane262626@gmail.com

ORCID: 0009-0001-3834-4293

^{1,2,3,4,5}Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, publik hüquqi şəxs

XÜLASƏ

Məqalədə kəndli-fermer təsərrüfatlarında dövlət subsidiyalarının səmərəli təyin edilməsində yerquruluşunun rolu tədqiq edilir. Müasir aqrar siyasət şəraitində subsidiya mexanizminin düzgün qurulması torpaq ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması ilə sıx bağlıdır. Yerquruluşu torpaq sahələrinin hüquqi və iqtisadi əsaslarla təşkili, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, torpaq

bölgüsünün optimallaşdırılması və kənd təsərrüfatı istehsalının planlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqatda yerquruluşu tədbirlərinin subsidiya siyasətinə təsiri, torpaqdan istifadə strukturunun subsidiyaların ünvanlılığına və səmərəliliyinə təsiri təhlil olunur. Nəticə olaraq müəyyən edilir ki, yerquruluşu sisteminin təkmilləşdirilməsi dövlət dəstəyinin daha obyektiv, şəffaf və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə bölüşdürülməsinə şərait yaradır.

Açar sözlər: kəndli-fermer təsərrüfatı, dövlət subsidiyaları, torpaq bölgüsü, kənd təsərrüfatının inkişafı, səmərəlilik

Giriş

Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın aparıcı istiqamətlərindən biri kimi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı dövlət siyasətində xüsusi yer tutur və bu istiqamətdə ardıcıl islahatlar həyata keçirilir. Xüsusilə kəndli və fermer təsərrüfatlarının gücləndirilməsi məqsədilə subsidiya mexanizmləri yaradılmış, onların verilməsi prosesi isə müasir elektron platformalar üzərindən təşkil olunmağa başlanmışdır.

Subsiyaların obyektiv və şəffaf şəkildə müəyyənəşdirilməsində yerquruluşu mühüm rol oynayır. Yerquruluşu torpaq sahələrinin planlaşdırılması, ölçülməsi, sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi və torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin olunmasını əhatə edən kompleks tədbirlər sistemidir. Bu proses torpaq resurslarının düzgün idarə olunmasına və dövlət dəstəyinin ünvanlı çatdırılmasına imkan yaradır.

Aqrar subsidiyaların normativ-hüquqi əsasları: Azərbaycan Respublikasında aqrar subsidiyalar dövlət aqrar siyasətinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirilir. Subsidiya mexanizmi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə dayanıqlığını gücləndirmək, istehsal xərclərini azaltmaq və rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyır.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aqrar istehsalçılara əkinçilik, bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri üzrə müxtəlif növ subsidiyalar təqdim olunur. Payızlıq əkinlərlə bağlı olaraq 217 min 617 fermerə ümumilikdə 77 milyon 154 min manat subsidiya vəsaiti ayrılmışdır. Bu ödənişlər təqribən 391 min hektar əkin sahəsini əhatə etmişdir (bax: şəkill.).

Şəkil 1. Payızlıq əkinlərə görə subsidiya.

Qaydalara əsasən, fermerlər ayrılmış vəsaitin 25 faizini nağd şəkildə, 75 faizini isə nağdsız formada istifadə edə bilirlər. Nağdsız vəsait mineral gübrələrin, pestisidlərin, herbisidlərin, biohumusun və keyfiyyətli toxumların alınmasına yönəldilə bilər. Eyni zamanda, subsidiya məbləğindən meyvə bağlarında müasir suvarma sistemlərinin alınması və quraşdırılması üçün də istifadə etmək mümkündür. Bu mexanizm aqrar istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına və kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinə xidmət edir. Fermerlər heyvandarlıq istiqaməti üzrə dövlət dəstəyini də rəqəmsal platforma vasitəsilə əldə edirlər.

Şəkil 2. Heyvandarlıq sahəsində subsidiyaların verilməsi.

Subsidiyaların rəsmiləşdirilməsi və idarə olunması Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərən Subsidiya İnformasiya Sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Kəndli-fermer təsərrüfatlarının subsidiya üçün müraciəti, eləcə də torpaq sənədlərinin sistemə daxil edilməsi tam şəkildə elektron qaydada aparılır. Proseduru uğurla başa çatdırmaq üçün fermerlər aşağıdakı *mərhələləri* izləməlidirlər:

- **Sistemdə qeydiyyat və giriş:** fermerlər *eagro.az* portalı vasitəsilə şəxsi kabinet yaradır və ya mövcud hesablarına daxil olurlar.
- **Təsdiqlənmiş giriş vasitələri:** sistemə daxilolma *ASAN İmza* və ya *Elektron İmza* ilə təsdiqlənir.
- **Torpaq məlumatlarının əlavə edilməsi:** torpaq sahəsinə dair hüquqi sənədlər və faktiki istifadə göstəriciləri elektron qaydada sistemə yüklənir.

Yerquruluşunun subsidiya mexanizmində rolu: Subsidiyaların düzgün və ədalətli bölüşdürülməsi torpaq münasibətlərinin sistemli tənzimlənməsindən asılıdır. Bu baxımdan yerquruluşu subsidiya mexanizminin əsas elementlərindən biri kimi çıxış edir. Yerquruluşu aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- ✓ Torpaq sahələrinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi;

- ✓ Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi;
- ✓ Torpaq bölgüsünün optimallaşdırılması;
- ✓ İstehsal strukturunun planlaşdırılması;
- ✓ Torpağın keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi.

Subsidiyaların təyin edilməsində torpaq sahəsinin ölçüsü, təyinatı, keyfiyyət göstəriciləri və faktiki istifadə vəziyyəti əsas qiymətləndirmə meyarları hesab olunur. Torpaq sahələrinin dəqiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi, kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin uçota alınması subsidiya prosesində şəffaflığı və ünvanlılığı təmin edir. Yerquruluşunun subsidiya sistemində rolu aşağıdakı istiqamətlər üzrə ifadə olunur:

- **Dəqiq sahə ölçülməsi:** dövlət dəstəyi birbaşa əkilən sahənin ölçüsünə (hektarla) əsasən hesablanır. Elektron kadastr məlumatları fermerin bəyan etdiyi göstəricilərlə faktiki ölçülərin uyğunluğunu yoxlamağa imkan verir.
- **Torpaq təyinatının müəyyənləşdirilməsi:** subsidiyalar yalnız kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda aparılan fəaliyyətə şamil olunur. Yerquruluşu sənədləri torpağın kateqoriyasını və istifadə hüququnu hüquqi baxımdan təsdiq edir.
- **EKTİS ilə inteqrasiya:** sistemə daxil edilən məlumatlar rəqəmsal xəritələr və kadastr bazası ilə müqayisə edilir. Bu mexanizm eyni torpaq sahəsinə görə təkrar ödənişlərin və ya yanlış bəyanların qarşısını alır.
- **Mülkiyyət hüququnun təsdiqi:** aqrar subsidiyaların verilməsi torpaq üzərində hüququn rəsmi sənədlərlə təsdiqlənməsini tələb edir ki, bu da yerquruluşu və kadastr sənədlərinin əhəmiyyətini artırır.
- **Torpağın keyfiyyət və məhsuldarlıq göstəriciləri:** geobotaniki və torpaq tədqiqatları nəticəsində əldə edilən məlumatlar torpağın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına birbaşa töhfə verirlər. Bu səbəbdən dövlət subsidiyalarının əsaslandırılmış, ədalətli və effektiv şəkildə müəyyənləşdirilməsi aqrar istehsalın genişlənməsi, torpaq resurslarından səmərəli istifadə və kənd əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Subsidiyaların obyektiv və şəffaf qaydada bölüşdürülməsi torpaq münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsi ilə sıx bağlıdır. Bu kontekstdə yerquruluşu mühüm rol oynayır.

Yerquruluşu torpaq sahələrinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi, sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, torpaq bölgüsünün optimallaşdırılması və istehsal strukturunun rəşional şəkildə formalaşdırılması kimi funksiyaları özündə birləşdirir. Sadalanan bu amillər subsidiya mexanizminin ünvanlılığını və nəticəyönlümlülüyünü şərtləndirən əsas göstəricilər hesab olunur. Hazırkı şəraitdə torpaqdan istifadənin sistemli təşkili və etibarlı informasiya bazasının formalaşdırılması dövlət dəstəyinin daha məqsədyönlü istiqamətləndirilməsinə imkan yaradır. Bu baxımdan kəndli-fermer təsərrüfatlarında subsidiyaların verilməsi prosesində yerquruluşunun rolunun öyrənilməsi həm nəzəri baxımdan elmi əhəmiyyət daşıyır, həm də praktiki müstəvidə idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün mühüm əsas yaradır.

Cədvəl 1. Əkinçilik və bitkiçilik sahəsində subsidiyaların təyinində yerquruluşunun rolu.

Nö	Sahə	Subsidiyanın növü	Yerquruluşunun rolu	Nəticə
1	Taxılçılıq	Əkin subsidiyası (hektara görə)	Torpaq sahələrinin dəqiq ölçülməsi, sərhədlərin müəyyənəşdirilməsi və kadastr qeydiyyatı	Subsidiya məbləğinin obyektiv və düzgün hesablanması
2	Pambıqçılıq	Məhsula görə subsidiya	Əkin sahələrinin xəritələşdirilməsi və faktiki istifadə vəziyyətinin müəyyən edilməsi	Məhsuldarlığın və istehsal səmərəliliyinin artırılması
3	Tərəvəzçilik	Gübrə və pestisid güzəştləri	Torpağın keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və aqrokimyəvi analizlərin aparılması	İstehsal xərclərinin optimallaşdırılması
4	Bağçılıq	Çoxillik əkmələrə dövlət dəstəyi	Torpaq təyinatının və hüquqi statusunun dəqiqləşdirilməsi	Uzunmüddətli investisiya sabitliyinin təmin edilməsi
5	Üzümçülük	Ting və suvarma subsidiyası	Suvarma sistemlərinin planlaşdırılması və torpaq-relyef xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması	Keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı

Müasir dövrdə subsidiya prosesi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Torpaq sahələrinin peyk görüntüləri əsasında yoxlanılması, xəritə üzərində qeydiyyatı və real istifadə vəziyyətinin müəyyənəşdirilməsi şəffaflığı artırır. Yerquruluşu məlumatları düzgün olmadıqda, subsidiyaların artıq və ya az hesablanması, torpaq mübahisələri, dövlət vəsaitinin səmərəsiz istifadəsi kimi problemlər yarana bilər.

Heyvandarlıq sahəsində subsidiya mexanizmi yalnız heyvan sayına əsaslanmır. Otlaq və biçənək sahələrinin mövcudluğu, yem bazasının təşkili və torpaq ehtiyatlarının düzgün istifadəsi mühüm rol oynayır. Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən aparılan elektron qeydiyyat sistemi heyvanların identifikasiyası və otlaq sahələrinin uyğunluğunu nəzarətdə saxlayır.

Cədvəl 2. Heyvandarlıq sahəsində subsidiyaların təyin olunmasında yerquruluşunun rolu.

Nö	Sahə	Subsidiyanın növü	Yerquruluşunun rolu	Nəticə
1	Südçülük	Hər baş inəyə subsidiya	Otlaq və yem sahələrinin planlaşdırılması	Süd istehsalının artması
2	Ətlik maldarlıq	Heyvan başına subsidiya	Torpaq balansının aparılması	Yem təminatının yaxşılaşması
3	Qoyunçuluq	Damazlıq heyvan subsidiyası	Yay və qış otlqlarının müəyyən edilməsi	Heyvan məhsuldarlığının yüksəlməsi
4	Arıçılıq	Arı ailəsinə subsidiya	Bal verən bitkilərin yerləşdiyi ərazilərin planlaşdırılması	Bal istehsalının artması
5	Quşçuluq	Yem subsidiyası	Yem bitkilərinin əkin sahələrinin təşkili	Maya dəyərinin azalması

Nəticə olaraq kəndli–fermer təsərrüfatlarında dövlət subsidiyalarının effektiv təyin olunması yerquruluşunun elmi əsaslarla təşkilindən birbaşa asılıdır. Əkinçilik, bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin hər birində torpaq ehtiyatlarının düzgün planlaşdırılması subsidiya mexanizminin ədalətli və şəffaf həyata keçirilməsini təmin edir.

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin davamlı inkişafı üçün yerquruluşu işlərinin müasir texnologiyalar əsasında aparılması, torpaq konsolidasiyası və rəqəmsal xəritələşdirmənin genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Beləliklə, yerquruluşu dövlət subsidiyalarının düzgün bölüşdürülməsinin əsas mexanizmi olmaqla yanaşı, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və fermerlərin sosial rifahının yüksəldilməsində strateji rol oynayır.

Bəyannamələr

Əlyazma başqa heç bir jurnala və ya konfransa təqdim edilməyib.

Təhsil Məhdudiyyətləri

Tədqiqatın nəticələrinə təsir göstərə biləcək məhdudiyyətlər mövcud deyil.

Təşəkkürnamə

Müəllif bu tədqiqatda iştirak edən, öz dəyərli fikirlərini və təcrübələrini bölüşən işçilərə və təcrübəsi olan insanlara təşəkkürünü bildirir. Onların əməkdaşlığı və açıqlığı tədqiqat nəticələrinin dərinliyinə və zənginliyinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək etmişdir.

Maliyyələşdirmə Mənbəyi

Bu tədqiqat xarici maliyyə dəstəyi olmadan aparılmışdır.

Rəqabətli Maraqlar

Müəlliflər heç bir rəqabətli maraqlar bəyan etmirlər.

Etik Standartlar

Tədqiqat bütün etik qaydalara cavab verir, o cümlədən öyrənilən ölkənin qanuni tələblərinə riayət edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmləri haqqında metodiki vəsait. Bakı (2023)
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi Qaydası. Bakı (2020)
3. Aqrar Xidmətlər Agentliyi. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzrə illik hesabat. Bakı (2022)
4. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti. Torpaqların dövlət kadastri və yerquruluşu işlərinin təşkil. Bakı (2021)
5. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqram. Bakı (2022)

6. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. “Yerquruluşu və torpaq idarəçiliyi” dərsləri vəsaiti. Gəncə (2021)
7. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi. Kənd təsərrüfatında subsidiya və maliyyə mexanizmləri üzrə hesabat. Bakı (2023)